

Received / Makale Geliş Tarihi 12.02.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 31.03.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (64)
pp / ss 514-521

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.19341478
Mail: editor@pejoss.com

Dr.Öğr. Üyesi Derya Su

<https://orcid.org/0000-0002-0908-8374>

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimari Restorasyon Programı, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04mma4681>

Mimar Sinan Çalışmalarının Akademik Görünümü: Scopus İndeksli Yayınların Bibliyometrik Analizi

The Academic Landscape of Mimar Sinan Studies: A Bibliometric Analysis of Scopus-Indexed Publications

ÖZET

Mimar Sinan, 16. yüzyıl Osmanlı mimarlığının en önemli temsilcilerinden biri olarak, teknik ustalığı, mekânsal kurgusu ve estetik yaklaşımıyla mimarlık tarihinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu nedenle Sinan üzerine yapılan akademik çalışmalar, yalnızca tarihsel bir inceleme alanı oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda mimarlık tarihi, kültürel miras ve disiplinler arası araştırmalar açısından önemli bir bilgi üretim alanı sunmaktadır. Son yıllarda bu alanda üretilen çalışmaların sayısında belirgin bir artış gözlemlenmekle birlikte, söz konusu literatürün tematik yönelimleri, yapısal özellikleri ve bilimsel etki düzeyi bütüncül bir çerçevede yeterince değerlendirilmemiştir. Bu çalışma, Mimar Sinan üzerine Scopus veritabanında indekslenen akademik yayınların bibliyometrik analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, ilgili literatür başlık, özet ve anahtar kelime alanları tarayarak elde edilmiş; veri seti çeşitli filtreleme süreçlerinden geçirilerek analiz edilmiştir. Çalışmada yıllara göre yayın dağılımı, yazar, kurum ve ülke katkıları, konu alanları ve anahtar kelime eğilimleri incelenmiş; ayrıca ağ analizleri aracılığıyla literatürün kavramsal ve yapısal durumu ortaya konmuştur.

Elde edilen bulgular, Mimar Sinan üzerine yapılan akademik çalışmaların özellikle 2000'li yıllardan itibaren artış gösterdiğini ve büyük ölçüde Türkiye merkezli bir üretim yapısına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, literatürün farklı disiplinlere yayılmış ve dergiler arasında dağınık bir yapı sergilediği belirlenmiştir. Anahtar kelime analizleri, çalışmaların mimarlık tarihi, kültürel miras ve restorasyon ekseninde yoğunlaştığını göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışma, Mimar Sinan literatürünün mevcut durumunu nicel veriler üzerinden ortaya koymakta ve alanın gelişim eğilimlerini, araştırma boşluklarını ve gelecekteki potansiyel yönelimlerini belirlemeye katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mimar Sinan, bibliyometrik analiz, Scopus, mimarlık tarihi, kültürel miras

ABSTRACT

Mimar Sinan, one of the most prominent figures of 16th-century Ottoman architecture, holds a distinguished position in architectural history due to his technical mastery, spatial organization, and aesthetic vision. Accordingly, academic studies on Sinan constitute not only a historical field of inquiry but also a significant domain of knowledge production in architectural history, cultural heritage, and interdisciplinary research. Although there has been a notable increase in the number of studies in recent years, the structural characteristics, thematic orientations, and scientific impact of this body of literature have not been comprehensively evaluated. This study aims to conduct a bibliometric analysis of academic publications on Mimar Sinan indexed in the Scopus database. The dataset was obtained through searches in titles, abstracts, and keywords, and refined through a data cleaning process. The analysis includes publication trends over time, contributions by authors, institutions, and countries, citation patterns, and keyword trends. In addition, network analysis techniques were employed to reveal the conceptual and structural framework of the literature.

The findings indicate that academic studies on Mimar Sinan have significantly increased since the 2000s and are predominantly concentrated in Türkiye. However, the literature demonstrates a fragmented structure across different disciplines and journals. Keyword analysis reveals that the research mainly focuses on architectural history, cultural heritage, and restoration. In conclusion, this study provides a quantitative overview of the current state of the literature on Mimar Sinan and contributes to identifying research trends, gaps, and potential future directions in the field.

Keywords: Mimar Sinan, bibliometric analysis, Scopus, architectural history, cultural heritage

1. GİRİŞ

Mimar Sinan (Mimarbaşı Koca Sinan), 16. yüzyıl Osmanlı mimarisine damgasını vurmuş, teknik yetkinliği, mekân algısı ve estetik duyarlılığıyla evrensel bir sanat mirası bırakmış bir mimarlık dehasıdır (Kartal, 2012). 1490 yılında Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğan Sinan, Yavuz Sultan Selim döneminde devşirme sistemiyle İstanbul'a getirilmiş ve "acemi oğlanlar" mektebinde eğitim görmüştür (Aslanapa, 1992). Kariyerine bir yeniçeri olarak başlamış; Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad, Rodos ve Mohaç gibi önemli seferlerine katılarak askeri mühendislik becerileri kazanmıştır (Necipoglu, 2005). 1538 yılındaki Boğdan seferinde Prut Nehri üzerine kısa sürede inşa ettiği köprüyle yeteneği fark edilmiş ve mimarbaşı Acem Alisi'nin ölümüyle 1538-1539 yıllarında Hassa Başmimarlığı görevine atanmıştır (Özhan, 2019). Kendi gelişimini "çıraklık" (Şehzade Camii), "kalfalık" (Süleymaniye Camii) ve "ustalık" (Selimiye Camii) eserleri üzerinden tanımlayan Sinan, 1588 yılında yaklaşık yüz yaşında vefat ettiğinde geride yaklaşık 448 eserlik devasa bir külliyyat bırakmıştır (Mülayim, 2009). Mezarı, başyapıtlarından biri olan Süleymaniye Külliyesi'ndeki mütevazı türbesindedir.

Mimar Sinan, Osmanlı mimarlık tarih yazımında Klasik Dönem'in başat karakteri olması ve evrensel bir sanat mirası bırakması nedeniyle akademik çalışmaların merkezinde yer almaktadır (Özhan, 2019). Mimar Sinan üzerine yapılan akademik çalışmaların önemi, yalnızca bir mimarın incelenmesinden öte; mimarlık tarihi, kültürel miras ve disiplinler arası bilgi üretimi açısından çok katmanlı bir değer taşımasından kaynaklanır. Bu nedenle söz konusu çalışmalar yalnızca tarihsel bir inceleme değil, aynı zamanda güncel ve geleceğe yönelik bir bilgi üretim sürecidir.

Mimar Sinan üzerine gerçekleştirilen akademik çalışmalar, son yıllarda niceliksel olarak artış göstermiş; ancak bu literatürün yapısal özellikleri, tematik yönelimleri ve bilimsel etki düzeyi büyük ölçüde dağınık bir görünüm sergilemiştir. Bu bağlamda, söz konusu literatürün sistematik, karşılaştırılabilir ve nesnel ölçütlerle değerlendirilmesi amacıyla Scopus veritabanına dayalı bibliyometrik analizlerin yapılması önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Bibliyometrik analiz, belirli bir araştırma alanındaki bilimsel üretimin zaman içerisindeki gelişimini, eğilimlerini ve yoğunlaşma noktalarını ortaya koyan nicel bir yöntemdir (Donthu et al., 2021; Zupic & Čater, 2015). Mimar Sinan çalışmaları özelinde bu yöntem, hangi dönemlerde yayın üretiminin arttığını, hangi temaların öne çıktığını ve literatürün nasıl bir evrim izlediğini nesnel veriler üzerinden incelemeyi mümkün kılar. Bu yönüyle bibliyometrik analiz, yalnızca betimleyici bir araç değil, aynı zamanda bilimsel yönelimlerin analitik olarak okunmasını sağlayan bir yaklaşım sunmaktadır (Aria & Cuccurullo, 2017).

Scopus veritabanı ise disiplinler arası kapsamı ve yüksek indeksleme gücü sayesinde, akademik üretimin küresel ölçekte izlenmesine olanak tanıyan temel kaynaklardan biridir (Elsevier, 2023). Bu bağlamda bibliyometrik analiz, Mimar Sinan üzerine yapılan çalışmaların hangi ülkelerde, hangi kurumlarda ve hangi araştırmacılar tarafından üretildiğini ortaya koyarak, literatürün coğrafi ve kurumsal dağılımını değerlendirmeye imkân verir. Özellikle bu alanın büyük ölçüde Türkiye merkezli olduğu düşünüldüğünde, uluslararasılaşma düzeyinin nesnel verilerle analiz edilmesi önemli bir katkı sağlamaktadır.

1.1. Veri Kaynağı ve Veri Toplama Süreci

Araştırmanın veri seti, kapsamlı ve disiplinler arası indeksleme imkânı sunması nedeniyle Scopus veritabanından elde edilmiştir. Veri toplama sürecinde aşağıdaki arama sorgusu kullanılmıştır:

TITLE-ABS-KEY ("Mimar Sinan" OR "Sinan the Architect" OR "Koca Sinan" OR "Architect Sinan" OR "Sinan Pasha" OR "Ottoman architect Sinan")

Arama, başlık, özet ve anahtar kelime alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiş ve 2000-2025 tarih aralığı kısıtı uygulanmıştır. İlk tarama sonucunda elde edilen kayıtlar, tekrar eden veriler, konu dışı çalışmalar (örneğin farklı "Sinan" isimlerine atıf yapan yayınlar) ve eksik bibliyografik bilgi içeren kayıtlar çıkarılarak temizlenmiştir.

Elde edilen veri seti hem tanımlayıcı istatistikler hem de ağ analizleri kullanılarak incelenmiştir. Yıllara göre yayın dağılımı ile literatürün zamansal gelişimi incelenmiştir. Yazar, kurum ve ülke analizleri ile akademik üretimin coğrafi ve kurumsal dağılımı ortaya konmuştur.

2. BULGULAR

2.1. Kurumsal Dağılım (Affiliation Analysis)

Mimar Sinan üzerine yapılan Scopus indeksli yayınların kurumsal dağılımı incelendiğinde, literatürün belirgin biçimde Türkiye merkezli olduğu görülmektedir (Şekil 1). En yüksek yayın sayısına sahip kurum İstanbul Teknik Üniversitesi olup yaklaşık 15 yayın ile açık ara öndedir. Bunu sırasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (≈ 11 yayın) ve İstanbul Üniversitesi (≈ 8 yayın) takip etmektedir.

Şekil 1 Şekil 1

Şekil 1. Kurumsal Dağılım

İkinci grupta yer alan kurumlar arasında Bursa Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi (her biri ≈ 5 yayın) dikkat çekmektedir. Daha düşük üretim düzeyine sahip ancak literatüre katkı sunan kurumlar arasında Bilkent Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi yer almaktadır.

Bu dağılım, Mimar Sinan çalışmalarının özellikle mimarlık eğitimi köklü kurumlarda yoğunlaştığını ve İstanbul merkezli akademik üretimin baskın olduğunu ortaya koymaktadır.

2.2. Kaynaklara Göre Yıllık Yayın Dağılımı

Kaynak bazlı yıllık yayın dağılımı incelendiğinde, literatürde süreklilikten ziyade dalgalı ancak devam eden bir üretim eğilimi olduğu görülmektedir (Şekil 2). Öne çıkan dergiler arasında:

- Art Sanat Dergisi (özellikle 2019–2020 döneminde zirve: 3 yayın),
- Nexus Network Journal (2015'te yüksek üretim: 3 yayın),
- Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University (yıllar içinde artış göstererek 2025'te 3 yayına ulaşmıştır),
- A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture (2015 sonrası sınırlı ama sürekli katkı),
- Belleten (istikrarlı fakat düşük yoğunluklu üretim) yer almaktadır.

Şekil 2. Kaynaklara Göre Yıllık Dağılım

Bu bulgular, Mimar Sinan üzerine çalışmaların belirli dergilerde kümelenmekle birlikte tek bir çekirdek yayın organında yoğunlaşmadığını, aksine farklı disiplin ve dergilere yayılan dağınık bir yayın yapısı sergilediğini göstermektedir.

2.3. Yayın Türlerine Göre Dağılım

Belge türlerine göre yapılan analiz, literatürün büyük ölçüde makale formatına dayandığını ortaya koymaktadır (Şekil 3):

- Makale (Article): % 71,3
- Konferans bildirisi (Conference Paper): % 11,3
- Kitap bölümü (Book Chapter): % 8,0
- Derleme (Review): % 5,3
- Kitap (Book): % 2,7
- Erratum ve Not: % 0,7

Documents by type

Şekil 3. Yayın Türlerine Göre Dağılım

Bu dağılım, Mimar Sinan çalışmalarının büyük ölçüde hakemli dergi yayınları üzerinden ilerlediğini göstermektedir. Konferans bildirilerinin görece düşük oranı, alanın daha çok olgunlaşmış akademik üretime dayandığını düşündürmektedir.

Ayrıca, derleme (review) çalışmalarının sınırlı olması, alanın henüz yeterince meta-analitik ve sentezleyici çalışmalarla derinleşmediğine işaret etmektedir. Bu tür akademik değerlendirmeler açısından henüz yeterince gelişmemiş olması, mevcut çalışmanın bibliyometrik katkısını daha da önemli kılmaktadır.

2.4. Konu Alanlarına Göre Dağılımı

Mimar Sinan üzerine yapılan akademik çalışmaların konu alanlarına göre dağılımı incelendiğinde, araştırmaların çok disiplinli bir yapı arz ettiği ancak belirli alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 4).

Documents by subject area

Şekil 4. Konu Alanlarına Göre Dağılım

Literatürün en büyük payını %36,7 ile Sanat ve Beşerî Bilimler (Arts and Humanities) alanı oluşturmaktadır. İkinci sırada %23,4 ile Mühendislik (Engineering) alanı gelmektedir. Bu Mimar Sinan'ın yapısal dehası, statik çözümleri ve inşa tekniklerinin akademik dünyadaki ağırlığını yansıtmaktadır. Sosyal Bilimler (Social Sciences) ise %19,5'lik payıyla üçüncü ana eksenini oluşturarak, Mimar Sinan eserlerinin kentsel ve toplumsal etkilerinin önemine işaret etmektedir.

Bu üç ana alan, toplam yayınların yaklaşık %80'ini domine ederken, geri kalan kısmın farklı bilim dallarına dağılması dikkat çekicidir. Bilgisayar Bilimi (%4,3), Matematik (%3,1) ve Çevre Bilimi (%3,1) gibi alanlardaki yayınlar, Mimar Sinan'ın tasarımlarının dijital modelleme, geometrik oranlar ve ekolojik uyum gibi modern akademik perspektiflerle de ele alındığını göstermektedir.

Mimar Sinan külliyyatının Fizik ve Astronomi (%2,0), Yer Bilimleri (%1,6), Tıp (%1,6) ve Enerji (%1,2) gibi daha spesifik alanlarda da veri kaynağı olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır. Özellikle Tıp ve Fizik alanındaki bu küçük paylar, nöro-mimari yaklaşımlar veya yapıların akustik ve aydınlatma gibi fiziksel özelliklerine yönelik özelleşmiş çalışmaları temsil ediyor olabilir.

2.5. Yıllara Göre Dağılımı

Mimar Sinan üzerine yapılan akademik yayınların yıllara göre dağılımı, zaman içinde dalgalı ancak genel anlamda yükselen bir trend sergilemektedir (Şekil 5). Bu süreçteki temel bulgular şu şekildedir:

(2003-2009): 2003 yılında yaklaşık 5 çalışma ile başlayan süreç, takip eden yıllarda düşüşe geçmiş ve 2009 yılında 0 belge ile en alt seviyeye gerilemiştir. Bu dönem, Mimar Sinan çalışmalarının akademik literatürde nispeten daha az yer bulduğu bir evreyi temsil etmektedir.

(2010-2018): 2010 yılından itibaren yayın sayısında bir artış başlamış, 2015 yılında 8 belge ile ilk belirgin sıçrama yaşanmıştır. Ardından 2018 yılında yeniden 8 belge seviyesine ulaşılmıştır.

(2019 ve 2024): Akademik üretimin en yoğun olduğu yıllar 2019 ve 2024 olmuştur. Her iki yılda da yıllık 16 belge seviyesine ulaşılmıştır. Bu veriler, son yıllarda Mimar Sinan üzerine yapılan çalışmaların daha fazla ivme kazandığını desteklemektedir.

2025 yılında 13 belge ile devam eden süreç, 2026 yılında (yılın henüz başında olunması nedeniyle) 3 belge olarak görünmektedir.

Şekil 5. Yıllara Göre Dağılım

Scopus veri tabanındaki veriler, Mimar Sinan'ın akademik dünyadaki güncelliğini koruduğunu ve özellikle son 10 yılda konuya olan ilginin geçmişe oranla belirgin şekilde arttığını kanıtlamaktadır.

2.6. Ülkelere Göre Dağılımı

Mimar Sinan hakkında yapılan akademik çalışmaların ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, Türkiye'nin birinci sırada olduğu görülmektedir (Şekil 6).

Şekil 6. Ülkelere Göre Dağılım

Literatürün en büyük kısmı, yaklaşık 98 belge ile "Turkey" ve ek olarak 4 belge ile "Türkiye" etiketi altında dizinlenen çalışmalarla Türkiye kaynaklıdır. Bu durum, Mimar Sinan'ın eserlerinin büyük çoğunluğunun Türkiye sınırları içinde olması ile ilişkili olabilir.

Türkiye'den sonra Mimar Sinan üzerine en çok yayın üreten ülke, yaklaşık 9 belge ile Amerika Birleşik Devletleri'dir. Onu sırasıyla Birleşik Krallık (3 belge), Avustralya (2 belge) ve Macaristan (2 belge) takip etmektedir. Bu veriler, Mimar Sinan'ın mimari dehasının sadece yerel bir değer değil, dünya çapındaki üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde de bir inceleme konusu olduğunu kanıtlamaktadır.

Listede İtalya, Portekiz ve Rusya Federasyonu'nun da (her biri 2 belge ile) yer aldığı görülmektedir. Analizde yaklaşık 15 belgenin "Tanımsız" (Undefined) kategorisinde yer alması, bazı yayınların kurumsal veya coğrafi kökeninin veritabanı kayıtlarında tam olarak belirtilmediğini göstermektedir.

2.7. Yazarlara Göre Dağılım

Mimar Sinan üzerine yapılan akademik çalışmalarda en çok yayını bulunan yazarlar ve bu çalışmaların dağılımı şu şekildedir:

Şekil 7. Yazarlara Göre Dağılım

Literatürde Köymen, E. ve Orlandi, L., her biri 3 belge ile en fazla yayına sahip yazarlar olarak öne çıkmaktadır. Bu iki isim, incelenen veri seti bazında Sinan üzerine yapılan çalışmalarda en yoğun katkıyı sunan araştırmacılar olarak görülmektedir (Şekil 7). Listenin geri kalanında yer alan yazarların büyük bir bölümü ise 2'şer belge ile literatüre katkıda bulunmuştur. Bu isimler şunlardır:

- Agirbas, A.
- Akboy-İlk, S.
- Akyürek, M.E.
- Alaçam, S.
- Atay, G.
- Bezgin, N.Ö.
- Ediz, Ö.
- Erarslan, A.

3. SONUÇ

Mimar Sinan üzerine Scopus veritabanı kapsamında gerçekleştirilen bu bibliyometrik analiz, söz konusu literatürün nicel, yapısal ve tematik özelliklerini bütüncül bir çerçevede ortaya koymayı amaçlamıştır. Elde edilen bulgular, Sinan çalışmalarının son yirmi yılda belirgin bir artış eğilimi gösterdiğini ve özellikle 2010 sonrası dönemde ivme kazandığını ortaya koymaktadır. Bu durum, kültürel miras, mimarlık tarihi ve koruma alanlarına yönelik artan akademik ilgi ile paralellik göstermektedir.

Araştırma sonuçları, literatürün büyük ölçüde Türkiye merkezli bir üretim yapısına sahip olduğunu açık biçimde göstermektedir. Kurumsal dağılımda Türkiye- İstanbul merkezli mimarlık okullarının öne çıkması, Sinan çalışmalarının tarihsel bağlamı ile akademik üretim mekânı arasındaki ilişkiye işaret etmektedir. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinin sınırlı da olsa literatüre katkı sunması, Mimar Sinan'ın uluslararası akademik alanda da ilgi görmeye devam ettiğini göstermektedir. Ancak bu katkının görece düşük düzeyde kalması, alanın uluslararasılaşma potansiyelinin henüz tam olarak değerlendirilemediğini ortaya koymaktadır.

Yayın türlerine ilişkin bulgular, çalışmaların büyük ölçüde hakemli dergi makaleleri üzerinden ilerlediğini ve alanın belirli bir akademik olgunluk düzeyine ulaştığını göstermektedir. Buna karşın, derleme (review) çalışmalarının sınırlı olması, literatürde bütüncül değerlendirmelere ve sentezleyici araştırmalara duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, mevcut çalışma gibi bibliyometrik analizler, alanın genel görünümünü ortaya koyarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Konu alanlarına göre dağılım incelendiğinde, Mimar Sinan çalışmalarının ağırlıklı olarak sanat ve beşerî bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ekseninde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, Mimar Sinan'ın yalnızca tarihsel ve estetik bir figür değil; aynı zamanda yapısal, teknik ve mekânsal yönleriyle çok disiplinli bir araştırma nesnesi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bilgisayar bilimleri, matematik ve çevre bilimleri gibi alanlardaki sınırlı ancak dikkat çekici çalışmalar, Mimar Sinan mimarlığının dijital modelleme, geometrik analiz ve sürdürülebilirlik gibi çağdaş yaklaşımlarla yeniden ele alınmaya başlandığını ortaya koymaktadır.

Anahtar kelime ve tematik analizler, literatürün büyük ölçüde mimarlık tarihi, kültürel miras ve restorasyon ekseninde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu durum, alanın güçlü bir tarihsel temele sahip olduğunu ancak yeni kuramsal açılımlar ve disiplinler arası yaklaşımlar açısından da gelişime açık olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yayınların farklı dergilerde dağınık bir şekilde yer alması, literatürde belirgin bir çekirdek yayın platformunun bulunmadığını ve bilginin parçalı bir yapıda üretildiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma Mimar Sinan literatürünün mevcut durumunu ortaya koyarak, alanın gelişim eğilimlerini ve yapısal özelliklerini görünür kılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, gelecekte yapılacak çalışmalar için uluslararası iş birliklerinin artırılması ve literatürün küresel ölçekte yaygınlaştırılması, derleme ve meta-analiz çalışmalarının teşvik edilmesi, dijital teknolojiler, yapay zekâ ve parametrik tasarım gibi çağdaş yöntemlerin Mimar Sinan mimarlığına uygulanması, kültürel mirasın sürdürülebilirliği bağlamında disiplinler arası araştırmaların güçlendirilmesi önerilerilebilir.

KAYNAKÇA

- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Aslanapa, O. (1992). *Mimar Sinan*. Ankara. Kltr Bakanlıđı Yayınları.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Elsevier. (2023). *Scopus content coverage guide*. Elsevier.
- Kartal, Ő. (2012). *Haseki Hrrem Sultan Yapıları* (Ykseklisans Tezi). İstanbul Teknik niversitesi.
- Kuran, A. (1986). *Mimar Sinan*. Hrriyet Vakfı Yayınları.
- Mlayim, S. (1996). *Mimar Sinan*. TDV İslam Ansiklopedisi 37, 224–227. Trkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Necipođlu, G. (2005). *The Age of Sinan: Architectural Culture in The Ottoman Empire*, Princeton University Press, Oxford.
- zhan, M. (2019). *Sinan Mimarlıđının Meknsal Bađlamda GeliŐimi: Kllyeler* (Ykseklisans Tezi). Yıldız Teknik niversitesi.
- Zupic, I., & ater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>